

ArTEA

White Paper

Maestría en Humanidades Digitales

Proyecto Digital II

Equipo arTEA:

Yenni Paola Fonseca Ariza A01686356

Carolina Pilar Cedillo A00735382 CVU

Erick Darío Flores Castañeda A00538163 CVU

Wendy Nathali Gutiérrez Ronces A01365083 CVU

MHD-Tecnológico de Monterrey

Proyecto Digital III

Profesor titular:

Dr. Martín Alejandro Martín del Campo Huerta

Profesor tutor:

Mtro. Julián Urrutia Collenzi

Marzo 2022

México

Contenido	
Resumen	3
Orígenes y Contexto	4
1.1. Necesidades detectadas	4
1.2. Fundamentación del proyecto	5
1.3 Proyectos de Referencia	6
1.4. Población y Organizaciones	11
2. Objetivos y Metodología	11
2.1. Delimitación del problema y preguntas de investigación	11
2.2 Objetivo de investigación	12
2.3 Metodología de investigación	12
3. Actividades, equipo y participantes	13
3.1. Diseño del prototipo	13
3.2. Arquitectura del sitio	13
3.3. Pruebas A/B testing	14
3.4. Diseño del sitio	14
3.5. Análisis de Grupos de Interés	15
3.6. Organización interna	20
3.7 Organizaciones de apoyo:	23
4. Presupuesto	24
5. Conclusiones y Hallazgos	25
6. Referencias Bibliográficas	26
7. Anexos	29

Resumen3

El presente documento, tiene como finalidad dar a conocer el proceso investigativo, de diseño y acercamiento de las personas con Trastorno del Espectro Autista en el marco del proyecto ArTEA, cuyo objetivo, es la construcción de una plataforma digital que permita la geolocalización de artistas con autismo, organizaciones involucradas en esta temática y maestros dedicados a la enseñanza de artes en el mundo del TEA.

Así mismo, documentamos las diversas fases del desarrollo, desde observaciones etnográficas, contacto con expertos en el tema, iteraciones y validaciones con el fin de invitar al lector a acompañarnos en una inmersión en el mundo de los artistas con TEA, para más tarde, entender la necesidad y la importancia del producto digital que se propone, que más allá de ser simplemente una herramienta, busca revolucionar el mercado del arte, para hacerlo más incluyente y de cierta forma, abrir camino a la emancipación económica de estos artistas.

Palabras clave

Humanidades Digitales, Arte, TEA, Autismo, Plataforma Digital, ArTea, Tienda Online.

The purpose of this document is to present the research, design and approach process of people with Autism Spectrum Disorder in the framework of the ArTEA project, whose objective is the construction of a digital platform that allows the geolocation of artists with autism, organizations involved in this subject and teachers dedicated to the teaching of arts in the world of ASD.

Likewise, we document the various phases of development, from ethnographic observations, contact with experts in the field, iterations and validations in order to invite the reader to accompany us in an immersion into the world of artists with ASD, to later understand the need and importance of the proposed digital product, which beyond being simply a tool, seeks to revolutionize the art market, to make it more inclusive and in a way, open the way to the economic emancipation of these artists.

Key words

Digital Humanities, Art, ASD, Autism, Digital Platform, ArTea, Online Shop.

Orígenes y Contexto

Varias organizaciones de salud sin ánimo de lucro han centrado sus estudios en el tema del autismo, tratando de encontrar respuestas a muchas incógnitas de los efectos, actitudes y modelos de vida de las personas con autismo. Sin embargo, en la sociedad actual, el número de personas con autismo ha aumentado y por lo mismo la comunidad que los rodea, así que, para que su calidad de vida y la de su entorno mejore, es necesario generar nuevas oportunidades de empleo, aumento de su productividad y capacidad financiera.

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una plataforma web que permita la localización de artistas con autismo, entidades enfocadas en esta temática y organizaciones que la apoyan alrededor del mundo, así como la visibilización de sus historias de vida y la comercialización en línea de sus obras. Con este fin, las preguntas de investigación son las siguientes: ¿Cómo comparten y es consumido el arte hecho por personas con autismo? y ¿Cómo generar y compartir de primera mano el arte creado por personas con autismo?

La pregunta de investigación se responde a través de entrevistas y observación online a familiares, expertos y redes sociales. Las respuestas recibidas muestran que es necesario generar un espacio en donde los mismos artistas con autismo logren compartir sus obras para su exposición y consumo, además de indicar que el acercamiento social tiene un impacto positivo en este tipo de artistas y su entorno.

Teniendo en cuenta esto, se podrían realizar investigaciones adicionales para identificar otros factores que deben preverse a la hora de querer adentrarse en temas de apoyo para personas con TEA y de esta forma, seleccionar las mejores herramientas para tales espacios sería de gran utilidad para las organizaciones.

1.1. Necesidades detectadas

Uno de cada 160 niños y niñas padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). A su vez y de acuerdo con estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de este trastorno parece estar aumentando. Ante esta situación, son muchas las inquietudes en cuanto a la comunicación, el desarrollo y la inclusión en la vida productiva de personas con TEA.

La exclusión en el avance de nuevas tecnologías es evidente, y pese a que existen especialistas y algunas redes de apoyo en casos de autismo en línea, tales como la de Lola Hernández¹, nuestra socia formadora, aún no se cuenta en Latinoamérica con un espacio web en el que, empleando técnicas y herramientas de humanidades digitales, apoye en la inclusión y generación de espacios que integren a esta comunidad en nuevos mercados laborales y de visibilización.

En una entrevista, Lola Hernández nos comenta sobre su proyecto dedicado a temas de personas con autismo, señala que lo que se busca con la transmisión y explicación de ideas, es “hacer que tengan suficientes herramientas para ser lo más autónomos posibles, que sepan disfrutar la vida y que las personas que los rodean realmente se sientan cómodas alrededor”, lo que nos permite revisar nuestro proyecto desde la necesidad de emancipación, no sólo en cuanto a las actividades que realizan a diario, sino también a nivel intelectual y por qué no, económico, por medio del trabajo que realizan por ejemplo, en campos artísticos.

1.2. Fundamentación del proyecto

En 2015, el Congreso Mexicano aprobó por unanimidad la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del Espectro Autista para contrarrestar la realidad mexicana que se vive en materia de autismo. Un motivo importante que impulsó esta ley es: la insuficiencia de innovación de material didáctico y el uso de nuevas tecnologías. Cabe destacar que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) proporcionan mecanismos eficientes para las tres principales afectaciones: comunicación, la interacción social y desorden sensorial. Además, como una herramienta que permite desarrollar estrategias incluyentes en diferentes ámbitos: social, cultural, laboral, etc. Y en el tema de cultura incluyente desarrollar espacios para promover a las personas con TEA, como creadoras de arte.

El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar una plataforma web con herramientas digitales que permitan identificar las instituciones de apoyo, fomentar una sociedad inclusiva y visibilizar la creatividad artística de las personas con autismo. En concordancia con la idea del pensamiento de diseño, establecido como un método para satisfacer las necesidades y

¹ Productora y Conductora del “Espacio de Lola” Podcast y Blog dedicado a temas de Problemática Escolar, Crianza y desarrollo de niños, adolescentes y personas con Autismo. <https://www.lolahernandez.org/>

deseos de las personas de una manera tecnológicamente factible y estratégicamente viable (Brown, 2008), nace la idea del prototipo como parte fundamental del proceso, pues será a través de este que se darán las validaciones pertinentes para hacer del producto o servicio final, un elemento de valor para la comunidad en la que se pensó al plantear su diseño.

1.3 Proyectos de Referencia

La revisión bibliográfica, resulta fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que a partir de esta, logramos evidenciar aspectos que por años han sido estudiados con respecto al centro de nuestra página, las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), este análisis de diversos textos, nos permitió conocer datos que como ya vimos en el diagnóstico, nos ayudan a fundamentar las herramientas y recursos propuestos para la plataforma digital, además de aportarnos información relevante que nos lleven a lograr el objetivo de ser un apoyo coherente para las familias en las que dentro de sus integrantes, cuentan con un miembro con TEA.

Según la secretaría de salud de México, se desconocen las causas exactas del autismo, pero existen estudios que sugieren que puede suceder en respuesta a cambios y mutaciones en los genes, así mismo, en algunas investigaciones científicas se relaciona su aparición con: agentes genéticos, alteraciones neurológicas, agentes bioquímicos con alteraciones en niveles de ciertos neurotransmisores y agentes infecciosos y ambientales al tener exposición a ciertas sustancias durante el embarazo, entre otras posibles causas como complicaciones obstétricas, consumo de drogas en mujeres embarazadas o el uso de algunos medicamentos antiepilépticos.

Los síntomas relacionados con este trastorno aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta, en su mayoría, se manifiestan en los primeros 5 años de vida y quienes la padecen, a menudo enfrentan, además, afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) (Redacción Yo También, 2021).

En el grupo de trastornos (TEA), se especifican dificultades en tres áreas concretas de la conducta: interacción social, comunicación y actividad e intereses. (Cuesta, Martínez, 2013; Taylor, 2015)

En esta condición, son diversos los actores que se enfrentan al trastorno, no solo los pacientes, sino también su entorno familiar, es por esto que con este proyecto, queremos desarrollar una plataforma digital que les permita adquirir herramientas, recursos e información valiosa para su trato y forma de comunicar con él o la integrante con TEA, para esto profundizaremos en estudios sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y su influencia en las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs):

Hemos podido identificar cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), son cada vez más usadas en la intervención educativa de las personas con TEA, herramientas multimedia y de realidad virtual que aportan al desarrollo de habilidades sociales, son parte de las modalidades sensoriales que se establecen en un canal visual auditivo expuesto en diversos dispositivos como tablets, computadores, teléfonos, entre otros (Castro y Ñañez, 2017).

Uno de los elementos utilizados para el tratamiento del TEA es el arte terapia , buscando tratar lo que en algún momento se planteó como una enfermedad de la imaginación, argumentando que no tienen la capacidad imaginativa suficiente para ponerse en la piel y situaciones de los personajes, deteniéndose solo en lo real, por lo que hacen del arte un instrumento para el fortalecimiento de la comunicación; La expresión plástica como instrumento didáctico, haciendo del juego el menor aliado, empleando conductas de relación a su expresividad, promoviendo el desarrollo de una aptitud comunicativa a través de la formación de sus propios conceptos del mundo; El uso de imágenes, generando representaciones visuales de objetos reales o imaginarios y motivando al niño para la adquisición de aprendizajes, de allí, que se tenga especial cuidado en el uso del color como herramienta de análisis en la sensibilidad del niños; Y los medios multimedia, que cuentan con una gran variedad de animación para la enseñanza, por lo que los nuevos saberes se han incrementado por la interacción de los niños autistas con estos elementos (Castro y Ñañez, 2017). Además de mejorar diferentes áreas de la conducta, el arte terapia les permite a las personas con autismo integrarse a la sociedad a través de una labor útil; pudiendo tener un ingreso con sus obras de arte. Ello incluye un esfuerzo especial por desarrollar las posibilidades creativas en individuos autistas, lo que provocará que se sientan más integrados

al medio, favoreciendo el equilibrio de su evolución y dando como resultado una vida más auténtica y armoniosa, tanto para ellos como para nosotros (Fernández, 2003).

Dentro de nuestro proyecto, será fundamental, reconocer el grado de afectación del Trastorno del Espectro Autista sobre cada individuo, lo cual identificamos a continuación:

Tabla 1

Grado de afectación sobre las personas con Trastorno del Espectro del Autismo

Grado de afectación	Características
Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> ● Supone el nivel más leve de afectación, por lo que permite al sujeto llevar una vida autónoma, pero con ciertas ayudas, ya que de lo contrario su interacción social se vería significativamente afectada. ● En cuanto a sus habilidades sociales, muestra poco interés y dificultad para relacionarse, y cuando esto ocurre puede mostrar reacciones atípicas ante los otros. ● Sobre su desarrollo cognitivo y lingüístico muestra capacidades normales, sin embargo, esa falta de interés por los otros hará que le resulte difícil iniciar conversaciones. ● Su conducta se caracteriza por ser inflexible, lo que choca con el adecuado desenvolvimiento en su vida cotidiana, se resiste al cambio.
Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Requiere de un apoyo más significativo. ● Respecto a los aspectos comunicativos, su lenguaje es limitado, mostrando serias dificultades tanto en lo verbal como en lo no verbal, lo que incide de forma directa en su capacidad para comenzar una conversación, o mostrando respuestas inadaptadas a ésta. ● En el área conductual se muestra un grado más elevado de inflexibilidad ante los cambios, pudiendo éstos ocasionar angustia. ● Presenta estereotipias motoras y se aísla de su entorno, sin embargo, pueden llevar a cabo las actividades de su día a día si reciben una ayuda constante y adecuada.
Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> ● Es el grado más severo de la clasificación del TEA. Supone el compendio de los dos primeros grados, pero con un nivel de afectación más grave. ● Su comunicación verbal y no verbal se ve seriamente afectada, lo que le provoca serios problemas para adaptarse a su entorno. El inicio de un intercambio comunicativo con otra persona está casi descartado, produciéndose una comunicación mínima con las figuras de apego más cercanas. ● Poseen un vocabulario muy básico y reducido, con palabras incomprensibles que provocan que el discurso no se entienda.

Fuente: Palomo (2013).

Proyectos similares

La lucha por la inclusión y la mejora en la calidad de vida de las personas que viven en condiciones especiales, de discapacidad o falta de recursos ha sido el objetivo de compañías, movimientos y personas a lo largo de los años, en los que la comunidad con TEA no ha sido la excepción, es el caso de Samsung Brasil, con la creación de V.E.R.A, el robot asistente de empatía, una plataforma basada en neurociencia e inteligencia artificial capaz de identificar tanto señales de TEA como comportamientos indicadores de superdotación (Samsung, 2021).

Así mismo, psicólogos y profesionales de otras áreas, han dispuesto sus esfuerzos para la generación de este tipo de herramientas, es el caso de la plataforma Aulautista, (www.aulautista.com) creada por Lupe Montero, maestra en educación especial que diseñó un espacio web en el que transmite información relevante en cuanto al TEA y los avances de las TIC, así como aplicaciones y otras plataformas en línea que ayudarán al apoyo cognitivo y el seguimiento y acercamiento de familiares hacia los pacientes.

Por otra parte, en universia.net y en unitea.com.br, tenemos toda una gama de aplicaciones que nos sirven como referencia para la contextualización sobre lo ya existente en nuestro proyecto, a continuación, las mencionaremos, rescatando, además, los elementos que nos podrían servir de referente para la creación de nuestra página:

Tabla 3

Proyectos que abordan herramientas para el mejoramiento en la calidad de vida de personas con Trastorno Espectro Autista.

Recurso o herramienta	Link	Elementos de referencia para el blog
Abaplanet: Diseñada bajo el método de análisis del comportamiento aplicado.	https://apps.apple.com/es/app/abaplanet-lite/id571888963	<ul style="list-style-type: none">● Debemos rescatar el lenguaje receptivo, que sea fácil de interpretar.● Utilización de imágenes y asociación.● Orden de actividades y progresos.
Happy Geese: El clásico juego de la Oca adaptado a niños con TEA.	https://www.educationalappstore.com/app/happy-geese-	<ul style="list-style-type: none">● Permitir selección de tableros.● Fortalecer el proceso mediante la creación de niveles de

	full	dificultad.
Iseqüencias: Aplicación de aprendizaje por secuencia.	https://clic.xtec.cat/projects/seq/jclic.js/index.html	<ul style="list-style-type: none"> ● Trabajar de forma secuencial puede facilitar la comprensión de las actividades. ● Por medio de herramientas se aprende sobre el manejo de emociones.
ABC Autismo: juego para facilitar la alfabetización.	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo&hl=es&gl=US	<ul style="list-style-type: none"> ● El uso del juego como herramienta educativa. ● La imagen como centro de la aplicación.
Aprendiendo con Biel y sus amigos: Desenvuelto para niños con TEA, teniendo como objetivo apoyar el aprendizaje y la interacción del niño en su día a día.	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gerenciar.desenrola&hl=es&gl=US	<ul style="list-style-type: none"> ● El uso del juego como herramienta educativa.El uso del juego como herramienta educativa. ● La interacción cotidiana como objetivo central.
Lina educa	http://www.linaeduca.com/	<ul style="list-style-type: none"> ● Refuerza las tareas cotidianas y la alfabetización.
Matraquinha	https://www.matraquinha.com.br/	<ul style="list-style-type: none"> ● Explicaciones prácticas de la realidad y los sentimientos a través de la interacción digital. ● Ya que les cuesta la interacción personal, acercarlos a través de la virtualidad.

Fuente: Equipo ArTEA (2021).

Como vemos, son muchas las herramientas y recursos que encontramos en línea, algunas similares y otras disruptivas, pero siempre con el objetivo de mejorar la comunicación y en general la calidad de vida de las personas con TEA y sus familiares, dentro de esta revisión obtuvimos datos importantes sobre las necesidades de la población a la que queremos contribuir y las funcionalidades que no podrían faltar al momento de crear una plataforma digital, además dentro del proceso de desarrollo realizamos una serie de entrevistas, en las que encontramos información valiosa para nuestro proyecto, estas se pueden encontrar en la siguiente etapa del presente documento.

1.4. Población y Organizaciones

La intervención del proyecto se centra en las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Teniendo en cuenta las conversaciones con Lola Hernández (2021) y Ernesto Núñez (2021) (las transcripciones completas de las entrevistas se presentan en el Anexo 1), podemos identificar que de acuerdo a las características del autismo y sus particularidades en cada individuo, no podemos determinar un rango de edad cronológica, por lo que nos enfocamos en cualquier persona con autismo cuyo tipo de autismo le permita tener contacto con la tecnología, así como familiares, amigos, conocidos y organizaciones, fundaciones, entre otros, que cooperen en la alimentación de la red y el apoyo de la causa.

Por otra parte, dentro de las organizaciones que podrían estar interesadas en apoyar y observar nuestro proyecto, encontramos: Asociaciones Civiles, Empresas y Gobierno.

2. Objetivos y Metodología

2.1. Delimitación del problema y preguntas de investigación

El proyecto estará enfocado en la construcción de una plataforma en la que reposará información de artistas con autismo alrededor del mundo, así como historias de vida y la comercialización en línea de sus obras.

Tuvimos en cuenta lo hablado con Lola Hernández, en donde nos indicó que “tal vez exista un tipo de autismo por cada persona, es demasiado amplio... lo único que puedes decir que es de todos, es la dificultad en la socialización” (L. Hernández, comunicación personal, 3 de junio de 2021), al igual que Ernesto Nuñez cofundador de Iluminemos azul, organización que se dedica a la capacitación de padres y docentes con respecto al trato para las personas con TEA, nos comentó que “el público al que se capacita principalmente son padres de familia y docentes, por lo que el rango de edad pierde importancia, teniendo en cuenta que además, en el autismo, cada caso puede ser particular” (E. Nuñez, comunicación personal, 1 de junio de 2021), por lo que decidimos no delimitar un rango de edad y hablarle a las familias y amigos que rodean a los artistas con Trastorno del Espectro Autista, así como a organizaciones, fundaciones, e incluso los mismos artistas (si su tipo de autismo lo permite) que estén en la capacidad de alimentar la geolocalización y el e-commerce con obras, o en su defecto, realizar algún tipo de donación.

Preguntas:

- 1.- ¿En qué medida la página web resultante contribuye a la inclusión de artistas con TEA en el mercado laboral artístico?
- 2.- ¿La información en la plataforma podría contribuir directa o indirectamente en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y su entorno familiar?
- 3.- ¿De qué forma la plataforma podría generar interactividad virtual entre artistas, organizaciones, fundaciones e interesados en apoyar el arte producido por personas con Trastorno del Espectro Autista?

2.2 Objetivo de investigación

Diseñar y desarrollar una plataforma digital que permita la localización geográfica de artistas con autismo alrededor del mundo, dirigida a entidades interesadas en apoyar el arte producido por ellos y maestros que hacen parte de su formación, así como la visibilización de sus historias de vida y la comercialización en línea de sus obras.

2.3 Metodología de investigación

Este proyecto se desarrollará con base en un método mixto, el cual ejecutará técnicas cualitativas y cuantitativas, con base en un diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV). De acuerdo con Hernández-Sampieri & Mendoza, (2018), en esta modalidad recolectas datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, con la posibilidad de que los análisis varíen en cada uno de estos. Este diseño te permite buscar información en diferentes grupos o niveles de análisis.

El desarrollo de este proyecto bajo el modelo DIACNIV se llevará a cabo en dos fases, la primera de ellas se enfocará en la parte cuantitativa de las obras y el estudio demográfico. En la segunda fase se desarrollará la observación distante que sería de naturaleza cualitativa.

Se emplearán herramientas académicas digitales para el estudio, teniendo una aproximación distante para recolectar, procesar y analizar datos provenientes de Instagram y de otras plataformas digitales.

3. Actividades, equipo y participantes

3.1. Diseño del prototipo

En concordancia con la idea del pensamiento de diseño, establecido como un método para satisfacer las necesidades y deseos de las personas de una manera tecnológicamente factible y estratégicamente viable (Brown, 2008), nace la idea del prototipo como parte fundamental del proceso, pues será a través de este que se darán las validaciones pertinentes para hacer del producto o servicio final, un elemento de valor para la comunidad en la que se pensó al plantear su diseño.

3.2. Arquitectura del sitio

De acuerdo con diversos autores la arquitectura de la información persigue mejorar el acceso y la usabilidad de una página web, así como la disciplina encargada de la organización de la información para dotarla de significado frente al usuario. Dicho lo anterior se busca crear u ofrecer un diseño de la estructura del espacio seleccionado para facilitar el acceso intuitivo a sus contenidos, así como la organización estructural y conceptual de la página, para permitir un eficiente y eficaz acceso a la navegación de sus contenidos

3.3. Pruebas A/B testing

Esta parte del proceso de diseño es fundamental para lograr un producto eficiente en todo sentido, además, algunos de los beneficios que podemos resaltar son:

- Obtener un conocimiento más profundo del tema tratado, por ejemplo, al puntualizar la forma en la que se debe llamar la atención de las personas con autismo, entre otros datos relevantes para el proyecto.
- Enriquecer nuestro proyecto de diseño a través de diversas perspectivas expertas como la de diseñadores y expertos en el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro y autismo.
- Equivocarnos rápido y poder avanzar de forma más productiva en la creación de nuestro prototipo, dejando a un lado los sesgos que se forman como resultado de estar inmersos todo el tiempo en el proyecto y abriendo nuestra perspectiva hacia nuevas formas de ejecutar nuestra idea.

A lo largo del proyecto se realizaron tres iteraciones con el fin de crear, probar y mejorar la plataforma (ver Anexo 2).

3.4. Diseño del sitio

Con el fin de alcanzar el objetivo y aportar a la solución del problema identificado, generamos cuatro secciones en nuestra página web, estas permitirán que el usuario en primera

instancia tenga un contacto digital con los artistas con TEA a través de la geolocalización, pasando a la sensibilización por medio de narraciones encontradas en redes sociales e historias contadas por los mismos artistas y finalizando en las opciones para apoyar el proyecto y a los artistas expuestos en la tienda On-Line en la que podrán adquirir sus obras (ver Anexo 3).

Con el objetivo de generar una red digital de artistas con autismo, creamos la sección de geolocalización, por medio de esta, buscamos Identificar y generar una red profesional de artistas con trastornos del espectro autista alrededor del mundo y así, permitir un contacto digital con inversionistas, compradores, curiosos y otros artistas.

Por otra parte, buscamos sensibilizar a la audiencia que sea potencialmente donante y compradora a través de nuestra sección de vidas y obras, en esta sección, además, podrán buscar artistas con los parámetros de ubicación y tipo de arte en los que el usuario quiera profundizar.

Con la sección de #InstaArte se evidencian los hallazgos importantes y la visualización de fotografías del estudio de los hashtags con el fin de resaltar la creatividad artística y fomentar una sociedad inclusiva.

Por último, en la sección de tienda en línea, se podrá comprar obras de arte digitales o físicas y así apoyar a nuestros autistas con autismo.

Siempre se podrá donar a través del botón apóyanos, ayudando a localizar más artistas para visibilizar sus obras.

En la siguiente liga, se podrá visualizar este diseño:

<https://jenyfonseca.wixsite.com/artea>

3.5. Análisis de Grupos de Interés

A partir de la identificación de personas que tienen intereses y participación en el proyecto, así como sus niveles de afectación e influencias sobre el mismo, determinamos siete grupos de interés para lo cual logramos ubicar sus niveles de poder, estrategias para mantener vínculos fortalecidos por medio de comunicaciones efectivas y los medios pertinentes para mantenerla.

- **Especialistas**

Descripción: El papel de los especialistas abarca una serie de misiones, todas ellas orientadas a la identificación, estimación y reconocimiento de las obras que pasen a formar parte de la página web.

Objetivos: compartir información valiosa a la comunidad.

¿Quiénes son?: Expertos en obras de arte tales como Rick Maciel, Alejandra Abdo, Margaret Serment

- **Usuarios**

Descripción: Son las personas que ingresarán a la página web en busca de obras artísticas creadas por personas con TEA, así como también personas con TEA que deseen exponer sus creaciones y ponerlas a la venta, finalmente también son las personas que busquen encontrar a algún artista o registrarlo para su exposición.

Objetivos: exponer, conocer, generar una red de networking y vender obras artísticas

¿Quiénes son?: determinamos dos grandes tipos de usuarios: las personas con TEA y personas interesadas en la adquisición de arte.

- **Stakeholders**

Descripción: Son las partes interesadas en nuestro proyecto arTEA, personas y organizaciones. En nuestro proyecto, además de nosotros como equipo del proyecto, participan diversos actores claves, organizaciones y grupos sociales que están constituidos por las personas o entes que, de una manera y otra, tienen interés en el desempeño de arTEA porque están relacionadas, bien directa o bien indirectamente, con nuestro proyecto.

Objetivos: Aportar una visión externa de apoyo, mentoría y de validación a nuestro proyecto.

¿Quiénes son? Instituciones y organizaciones de atención al TEA, empresas de la iniciativa privada, artistas con sensibilidad social, filántropos, instituciones de educación superior, activistas y comunidad en general con sentido humanista.

- **Comunidad**

Descripción: Nuestra comunidad se construye en torno al uso de la plataforma, así que en este grupo, ubicamos a todas las personas que pueden colaborar con la carga

de archivos, la ubicación de artistas, organizaciones y expertos, así como en la donación y compra de arte, pues será a través de estas acciones que lograremos mantener el espacio digital y gestionar el crecimiento de misma comunidad.

Objetivos: Mantener en funcionamiento la plataforma, así como la integración de nuevos artistas, obras y donantes.

¿Quiénes son? Personas con TEA, amantes del arte, compradores y coleccionistas, familias y amigos de personas con TEA, personas naturales que hacen parte de organizaciones y comunidades interesadas en colaborar con la integración de las personas con TEA en las dinámicas sociales y económicas.

- **Consultores**

Descripción: Técnicos especializados en varios temas que apoyarán al equipo en diversos frentes, desde niveles conceptuales y la curaduría necesaria para las obras de arte, así como expertos en TEA y desde otros niveles más técnicos como en la manutención de la plataforma digital, su diseño, programación, organización de información, análisis de datos, entre otros.

Objetivos: Apoyar en la construcción de una plataforma que cumpla a cabalidad con las necesidades del usuario, desde los conceptos utilizados hasta la usabilidad y accesibilidad del producto digital.

¿Quiénes son? Expertos en TEA, líderes de temáticas relacionadas al TEA, programadores, desarrolladores, diseñadores, comunicadores, analistas de datos, expertos informáticos, redactores, realizadores visuales.

- **Equipo de Trabajo**

Descripción: Grupo de personas responsables de la operación de la plataforma digital.

Objetivos: Desarrollar y operar las actividades de la plataforma digital de forma colaborativa con el fin de ser eficiente y eficaz.

¿Quiénes son? Diseñadores, relaciones públicas, community manager, programadores, encargados de las diferentes áreas del proyecto.

- **Organizaciones**

Descripción: Organismos gubernamentales y civiles con una línea de acción incluyente.

Objetivos: Vincular las actividades de las organizaciones con la plataforma digital para crear una sinergia en el logro de los objetivos.

¿Quiénes son? Instituciones y/o comunidades que tienen como objetivo la inclusión de las personas con autismo y el arte. (DIF estatal, municipal, Centros de rehabilitación, Centros de las artes, etc.)

Evaluación de poder de los grupos de interés:

A: Extremadamente poderoso, B: Bastante poderoso, C: No muy poderoso

Nivel de interés del stakeholder:

A: Muy interesado, B: Bastante interesado, C: No muy interesado

GRUPO DE INTERÉS	INTERÉS/ES ESPECÍFICOS	NIVEL DE INTERÉS	EVALUACIÓN DE PODER	ESTRATEGIA PARA MANTENER EL APOYO / REDUCIR OPOSICIÓN	NECESIDAD DE INFORMACIÓN A PROVEER	PRINCIPAL FORMA EN LA QUE SE LE PUEDE PROVEER LA INFORMACIÓN	TIEMPO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
Especialistas	Compartir información valiosa a la comunidad.	A	C	Tener un espacio dentro de la página web donde expresen sus conocimientos y valoraciones a las obras, dándoles crédito de lo mismo.	Retroalimentación directa continua.	Videollamadas, correos, mensajes por WhatsApp.	Quincenalmente
Usuarios	Exponer, conocer, generar una red de networking y vender/adquirir obras artísticas	A	A	Actualizar el contenido continuamente, darles verdadero movimiento a las obras, generar campañas en redes sociales y brindar acceso a herramientas tecnológicas innovadoras	Contenido de calidad y atractivo.	Contacto directo con la página web.	Semanalmente
Stakeholders	Aportar una visión externa de apoyo, mentoría y de validación a nuestro proyecto.	A	A	Vinculación dinámica, continua y estratégica con todos los grupos de stakeholders	Continua y estricta retroalimentación bidireccional entre los grupos de	Visitas personales presenciales, eventos, juntas de interés, networking, videoconferencias	Semanalmente

					stakeholders y artea	ias	
Comunidad	Mantener en funcionamiento la plataforma, así como la integración de nuevos artistas, obras y donantes.	A	A	A través de comunicaciones periódicas, incentivar a la constante revisión de la plataforma, últimas noticias, obras, nuevos artistas, entre otros y con esto, incentivarlos a donar, comprar y participar activamente en la plataforma.	Actualizaciones en la plataforma, nuevos artistas, nuevas obras y procesos para donación y compra.	Newsletters, contacto por redes sociales, email marketing.	Cada 3 días.
Consultores	Apoyar en la construcción de una plataforma que cumpla a cabalidad con las necesidades del usuario, desde los conceptos utilizados hasta la usabilidad y accesibilidad del producto digital.	A	A	Mantener una comunicación constante de forma que puedan hacer parte de cada proceso de prototipado y testing, así como en los contenidos que se transmiten por la plataforma. Hacerlos parte del proceso de diseño del producto en todas las fases y actualizaciones que se realicen.	Actualizaciones realizadas, nuevas ideas de contenido, ideas de comunicación para difundir la plataforma, nuevas necesidades detectadas en la comunidad que conforma la plataforma.	Contacto directo, reuniones de zoom, grupos y contactos de whatsapp, correo electrónico, reuniones presenciales si son necesarias.	En primera instancia de la construcción de la plataforma real, cada 15 días. Al tenerla construida y en marcha, cada mes.
Equipo de Trabajo	Gestionar de forma eficaz y eficiente el proyecto.	A	A	Establecer una remuneración económica y reconocimiento del desarrollo del proyecto.	Cumplir con la información necesaria para llevar a cabo la correcta función de las actividades de la plataforma digital.	Correo electrónico, reuniones virtuales, whatsapp, bases de datos.	Diario.
Organizaciones	Vincular a las organizaciones con el proyecto a fin de sumar esfuerzos para la inclusión de personas con	C	A	Propuestas de proyectos y actividades que tengan una repercusión en sus objetivos institucionales.	Establecer un plan de trabajo en conjunto con las instituciones para el cumplimiento	Reuniones físicas y virtuales para exponer y trabajar en conjunto. Correo electrónico	Mensual

	autismo.				to de los resultados esperados.		
--	----------	--	--	--	---------------------------------	--	--

Teniendo en cuenta el registro de información en el cuadro anterior, para focalizar el proceso estratégico de comunicación, realizamos la siguiente matriz en donde distribuimos nuestros grupos focales en cuanto al poder e interés que tienen sobre el proyecto.

3.6. Organización interna

La sostenibilidad de un proyecto de humanidades digitales es un valor que motiva a la acción de desarrollar estrategias para mantener “la operación continua de una colección, servicio u organización relacionada con bibliotecas, archivos y repositorios digitales a lo largo del tiempo” (Edmond, J., & Morselli, F., 2020). Y una de las estrategias es la fortaleza del equipo de trabajo. Artea, está conformado por un equipo multidisciplinario, lo que ha permitido asignar la función de acuerdo a las habilidades y conocimientos de cada integrante. Por otro lado, a lo largo de este año, hemos solidificado una cultura organizacional en pro de la inclusión, lo que nos impulsa a fomentar las oportunidades y el respeto hacia las personas con autismo.

Wendy Nathali Gutiérrez Ronces

Licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente desempeño el cargo de especialista en Comunicación Interna en el Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe.

Carolina Pilar Cedillo

Soy licenciada en Administración de Empresas egresada del Tec de Monterrey. Actualmente vivo en San Luis Potosí, donde laboro en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí en el puesto de Jefa de Captación de Alumnado.

Yenni Paola Fonseca Ariza

Soy curiosa, publicista y especialista en pedagogía del diseño, desde siempre me encanta compartir conocimiento, descubrir ideas, contar historias, analizarlas, diseñarlas, algunas veces escribirlas, otras fotografiarlas y de vez en cuando ilustrarlas.

Erick Darío Flores Castañeda

Licenciado en Economía por la Universidad de Texas en El Paso. Clase de 1994. Programa de Educación Ejecutiva en Estrategia e Innovación de las Organizaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 2015. CEO y Director Ejecutivo de Quantum.

Las diferentes áreas de expertise de los integrantes nos permitió identificar las cuatro áreas importantes para la sostenibilidad del proyecto:

Diseño

E-commerce

Investigación & Desarrollo

Relaciones Públicas

Diseño: Imagen gráfica y actualización del sitio web, diseño de campañas publicitarias en medios digitales y tradicionales, desarrollo y manejo de imagen gráfica institucional.

E-commerce: Administración de la operación comercial del proyecto (Supervisión del proceso de venta, atención a clientes, control de stock de obras, gestión de pedidos, devoluciones y envíos, gestión del catálogo de obras, etc.)

Investigación y desarrollo: Aplicación de conocimiento en humanidades digitales, para realizar estudios, trabajos y análisis sobre el tema principal del proyecto: Personas con autismo. A través de esta área se pretende generar contenido para la página web, redes sociales y otros medios de contacto que impulsen la inclusión de la comunidad autista.

Relaciones Públicas: Gestionar la vinculación con asociaciones civiles, gobierno e iniciativa privada a fin de desarrollar proyectos en conjunto, organizar eventos, difunde noticias en los medios de comunicación, etc.

Como resultado del análisis de las 4 áreas importantes y el perfil de los integrantes del equipo, se desarrolló el siguiente organigrama contemplando servicios externos de apoyo transversales que ayudarán a conseguir el objetivo del proyecto.

Un proyecto digital puede ser desarrollado por un individuo o una organización, sin embargo, es parte de un ecosistema donde existe una relación y participación con otros grupos de interés: especialistas, usuarios, comunidad, inversionistas, consultores, organizaciones. A partir de las áreas funcionales del proyecto se identificó la relación directa con cada uno de los grupos de interés.

EQUIPO DE TRABAJO	STAKEHOLDERS
01 DISEÑO	Especialistas, usuarios, comunidad, consultores.
02 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Especialistas, comunidad, usuarios, inversionistas, consultores y organizaciones.
03 E-COMMERCE	Usuarios, comunidad, inversionistas.
04 RELACIONES PÚBLICAS	Especialistas, usuarios, comunidad, inversionistas y organizaciones.

Diseño: Su relación con los diferentes grupos de interés, parte de la necesidad de conocer la experiencia del usuario y de la comunidad y mejorarla a través de la aportación de conocimiento de especialistas y consultores.

Investigación y desarrollo: Los Seis grupos de interés identificados en este proyecto participan en esta área, debido a

que todos pueden aportar sobre la generación de conocimiento para lograr uno de los principales objetivos de ArTEA: Sensibilizar a la población sobre el tema del Autismo.

E-commerce: La relación comercial parte con la comunidad quienes son los que proveen el bien y los usuarios quienes lo adquieren. Por otro lado, también se da la oportunidad para que inversionistas puedan invertir en el proyecto.

Relaciones Públicas: Dar a conocer el proyecto es muy importante, y para ello se pueden generar sinergia con diversos grupos de interés para lograr los objetivos del proyecto.

3.7 Organizaciones de apoyo:

Asociaciones Civiles

- Domus A.C.
- Spectrum Therapy Center México
- Fundación Saya para el Trastorno del Espectro Autista
- Centro Potosino de Autismo AC
- Instituto José David AC
- Iluminemos de azul
- Centro Educativo en apoyo al espectro autista A.C.
- Fundación Mercurio
- Índigo San Luis AC
- Arena Autismo
- Autismo Mente Corazón
- Fundación Hace

- Apapache autismo
- Neki centro de desarrollo infantil
- Pupa autismo
- Capippe Fomento para la creación de ámbitos inclusivos
- Capere Art&ciudad
- Emociones centro terapéutico de autismo
- Centro terapéutico integral, crea tu mundo autismo
- El espacio azul
- Apoyo a angelitos con autismo
- Centro de desarrollo en autismo abriendo tus alas
- Inclúyeme en tu mundo
- Fundación abriendo posibilidades

Empresas

- Cummins
- Grupo La Norteña
- Grupo Bafar
- Quantum
- Intermex
- Grupo American Industries

Gobierno

- DIF Estatales
- Secretarías de Educación del Gobierno del Estado
- CREE Centro de Rehabilitación y Educación Especial
- Centros de Atención Múltiple (CAM)
- Museos de gobiernos estatales.

4. Presupuesto

Como parte de la organización y desarrollo del proyecto ArTEA se realizará un financiamiento (fondeo) integral dentro de tres vértices fundamentales:

1. Ventas On-Line
2. Donaciones (filantropía)

3. Crowdfunding

El presupuesto de gastos de fondos se conciliará con los límites de financiamiento establecidos sobre el desembolso de fondos para el proyecto, siempre buscando un proyecto sustentable y auto-sostenible que permita alcanzar niveles óptimos de utilidad (reserva) para su eficiente funcionamiento y objetivo. Esto se realizará aplicando restricciones de fecha impuestas para el trabajo en el cronograma del proyecto durante su etapa de lanzamiento y su primer año de operación.

5. Conclusiones y Hallazgos

Finalmente, cabe resaltar que después del camino recorrido durante la creación de este proyecto se han enfrentado retos, altas y bajas en el trayecto, entre los cuales se encuentran retos personales y profesionales, en primer instancia la distancia y la modalidad en línea del programa de Humanidades Digitales lo cual como equipo nos ayudó a llevar una mejor organización y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas.

Por otro lado, los prototipos, las pruebas y errores constantes fueron otro de los retos, sin embargo, la práctica junto con la teoría fue esencial para la construcción de nuestro prototipo final por medio de la plataforma Wix, esto con el apoyo de asesorías, talleres y autoexploración de la herramienta.

Parte esencial de nuestro proyecto es la recopilación de las obras artísticas y de los datos generales del autor para lograr con ello difusión de ambos y obtener también apoyo de la comunidad. Dentro de este aspecto y para enfrentar este reto apoyaron muchos los materiales de estudio y clases colaterales del programa de estudios para poner en primer plano la cuestión ética dentro de la recolección.

Dentro del proyecto se implementarán técnicas mixtas, sobre todo la gestión de datos, la publicación pública digital de obras artísticas, gestión financiera y gestión de relaciones públicas con las asociaciones involucradas.

La obtención de los datos y obras necesarias se harán por medio de publicaciones de artistas con autismo públicas y privadas en redes sociales tales como Instagram, Facebook y Twitter, así como también en repositorios externos, galerías, coleccionistas, profesores, asociaciones, que estén involucrados en el arte creado por personas autistas, asimismo buscaremos entrar en contacto con los mismo artistas o familiares de los mismos para

invitarlos a colaborar y compartan así sus creaciones artísticas para su consumo y adquisición en nuestra página.

Al estar conscientes de que dentro de nuestro proyecto existirán obras digitales y análogas, para estas últimas se necesitará digitalizarlas, para ello podremos recurrir a herramientas digitales, como fotografías, video, entre otras para poder subirlas a la página. Por lo que siendo digitales o analógicas las obras también tendrán que estar respaldadas en un archivo por seguridad y para la organización del catálogo.

Uno de nuestros objetivos es dar a conocer el proyecto a la comunidad, por lo que buscaremos dar a conocer los avances del proyecto y el impacto que estemos generando esto nos ayudará a conseguir la participación de más personas y asociaciones interesados en el tema por lo que generamos campañas para redes sociales para este fin.

Necesitaremos apoyo de expertos en diferentes áreas, finanzas, programación, marketing digital, entre otras, para guiarnos y realizar las cosas de manera viable.

Finalmente, el proyecto será colocado en la plataforma Zenodo para darle difusión de manera abierta a nivel internacional y con ello medir el alcance del mismo.

6. Referencias Bibliográficas

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review, 86(6), 84. Recuperado de:

<http://0search.ebscohost.com/bibliotecails.tec.mx/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=32108052&lang=es&site=ehost-live>

Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión (2015 abril 30 *Ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista*. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAPPCEA_270516.pdf

Castro, M. y Ñañez, D. (2017). *Estrategias pedagógicas en la educación de niños autistas (TEA)*. (Trabajo de grado). Licenciatura en Educación para la Primera Infancia). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Educación, Cali. Recuperado de: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4758/1/Estrategia_Pedagogicas_TEA_Castro_2017.pdf

Cuesta, JL & Martinez, MA (2013). *Todo sobre el autismo: Los Trastornos del Espectro*

del Autismo (TEA., Alfaomega, Altaria).

Fernández, I. (2003). *Creatividad, arte terapia y autismo. Un acercamiento a la actividad plástica como proceso creativo en niños autistas*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: [https://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=0c6880df-e5a1-4a17-94fb-](https://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=0c6880df-e5a1-4a17-94fb-62adab286c18%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbG12ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsdoj.956d1aa54bcd4255830f2aeac2bd4fb5&db=edsdoj)

[62adab286c18%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbG12ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsdoj.956d1aa54bcd4255830f2aeac2bd4fb5&db=edsdoj](https://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=0c6880df-e5a1-4a17-94fb-62adab286c18%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbG12ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsdoj.956d1aa54bcd4255830f2aeac2bd4fb5&db=edsdoj)

Gaceta del Senado (2019). *Punto de acuerdo que presenta la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, y el grupo parlamentario del partido acción nacional en el senado de la república, en ocasión del día mundial de concienciación sobre el autismo 2 de abril 2019* Recuperado de

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92527

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Primera edición). McGraw-Hill Education.

Montero, L. (2021) Aula Autista Recuperado de: <https://aulautista.com/>

Palomo, R. (2013). Federación Autismo Andalucía. Recuperado el 21 de Junio de 2021 de <http://www.autismoandalucia.org/autismo/tea/>

Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2010). *Arquitectura de la información en entornos web*. In. Recuperado de <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/ereader/consorcioitesm/111368?page=43>

Pérez Serrano, G. (2016). *Diseño de Proyectos Sociales: Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación*. España: Narcea Ediciones. Capítulos 2 y 3.

Disponible en Biblioteca digital <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46246>

Ramírez-Acosta, Keren. (2017). Interfaz y experiencia de usuario: parámetros importantes para un diseño efectivo. *Revista Tecnología en Marcha*, 30(Suppl. 1), 49-54. <https://dx.doi.org/10.18845/tm.v30i5.3223>

Redacción Yo también (7 de abril de 2021). *Yo también, mx*. El Trastorno del Espectro Autista en cifras y datos. Recuperado de <https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-en-cifras-y-datos/>

Samsung. (2021). *Como a Samsung apoia o desenvolvimento de tecnologia para triagem de autismo*. Samsung. Recuperado de: <https://news.samsung.com/br/como-a-samsung-apoia-o-desenvolvimento-de-tecnologia-para-triagem-de-autismo>

Taylor, P. (2015) *Transtornos del espectro autista: Guía básica para educadores y padres*. Madrid, España. Narcea de ediciones.

University of Chicago. (s/f). *Digital Humanities. Starting a Digital Project* [Blog post]. Recuperado de <https://digitalhumanities.uchicago.edu/guides/startingdhproject>

7. Anexos

Anexo 1. Entrevistas

Entrevistas proyecto I

A partir de una batería compuesta por 5 preguntas, realizamos 4 entrevistas a expertos, de las cuales obtuvimos datos importantes:

1 Halo Between

Entrevistado: Rick Maciel
Se centran en trabajar con jóvenes y adultos.
No tienen la intención de tener un proceso académico didáctico, sino basado en la improvisación, la interacción.
Trabaja con pacientes artistas.
Trabajan con el arte como herramienta de expresión.
Difunden sus obras a través de herramientas digitales.

2 Iluminemos de azul

Entrevistado: Ernesto Núñez
Trabaja en su mayoría con adultos, docentes y personas cercanas a los pacientes con TEA.
Enfaticó en que cada persona autista es un caso particular y por esto, se debe tener claro las características de quienes queremos apoyar con nuestra herramienta digital.

3 INTI: Incluyendo a todos por igual

Entrevistada: Lola Hernández
1. Se podría decir que existe un tipo de autismo por persona, cada uno de ellos cuenta con características particulares
2. Falta información para la vida cotidiana; existen libros, artículos pero no como controlar una crisis en el día a día
3. El desafío de una app es enseñar a los adultos a cómo utilizarlo
4. El reto para los jóvenes con autismo es la comunicación verbal y no verbal
5. Existe información en internet, aconseja diseñar una web donde se haga una curaduría del material, apps, etc.
6. Tema para una app: explicar el mundo (casa, cocina, naturaleza, etc.) para enseñar a los niños y jóvenes lo básico ya que es con lo primero que se enfrentan sus familias

4 Coordinadora en TEA

Entrevistada: María Eugenia Guerra
1. El Instituto José David atiende a personas menores de edad desde los 5 hasta los 17 años
2. En nuestra experiencia creemos firmemente que los niños y en especial aquel segmento de la población infantil que presenta algún tipo de discapacidad intelectual.
3. En el Instituto José David trabajamos un modelo de enseñanza-aprendizaje individual, es decir en sesiones privada individuales, las cuales incluyen actividades didácticas, pedagógicas, físicas y terapias.
4. Hasta el momento no usa el arte como herramienta terapéutica
5. No usa herramientas digitales, todas las actividades dentro del Instituto José David son manejadas de forma interpersonal e interactiva físicamente.
6. Para una plataforma, incluiría Muchísima información acerca de las características del TEA, existe mucho desconocimiento tanto en familiares como en la sociedad en su conjunto.

Para revisar las entrevistas en detalle, puedes escanear este código:

Anexo 2. Algunas Iteraciones

Retroalimentación Rick Maciel

Lo que gusta: Se me hace bien padre que quieran hacer una página para buscar talento proveniente del mundo del autismo y el hecho de localizarlos está bien padre.

Lo que no gusta: Yo veo que los de geolocalización son gigantes, sí, pero ¿de qué es? ¿sobre qué? no lo gozan los pequeños o adultos, sabemos que la gente no lee la gente realmente va a Instagram a buscar imágenes.

Algo que me hace ruido por ejemplo es el nombre de la página, no me dice nada respecto al autismo absolutamente nada y aquí me pregunta sería ¿la página es para autismo? ¿O en qué se centra?

Cómo podríamos mejorar: Es importantísimo remover del léxico “los autistas”, les recomiendo a todo el equipo hacer el cambio de inmediato porque en vez de enganchar al público lo van a ahuyentar, lo recalco mucho porque pues yo he trabajado con cientos de personas con autismo y lo correcto es “personas con autismo”.

La página tendría que tener ese formato centrado en el autismo y arte, es necesario decir la palabra autismo en muchos lados, que uno vaya abriendo pestaña tras pestaña y la palabra arte y autismo siempre estén presentes, siempre vincular todo a eso.

En resumen, mis recomendaciones serían retirar del léxico “los autistas” eso no se puede usar, enfocar la página en un tema como tal y que se sepa desde que entras a ella, usar la palabra autismo por todos lados, la palabra arte por todos lados y mostrar personas con autismo, seguir asesorándose con expertos, no recomiendo a psicólogos sino de gente que haya trabajado directo con ellos.

Segunda validación del proyecto

El objetivo de la validación es obtener información para saber si el proyecto conecta con las necesidades y deseos del usuario. Sumando al comentario de Rick Maciel, se invitó a posibles stakeholders, logrando reunir nueve respuestas con retroalimentación sobre la página web del proyecto. A continuación, se destacan las recomendaciones de cada área:

Arquitectura de la información: Los comentarios fueron positivos sobre el sistema de navegación, organización de esquemas y estructura de la página.

Diseño: identificaron la página web como minimalista y al mismo tiempo elegante. Solo una persona comentó que los colores eran fríos y no le transmitía nada. Las imágenes que se muestran en la página web, piden que sean realistas a las condiciones de las personas TEA.

Información: En su mayoría comentaron que hace falta información para entender el concepto del proyecto. Les gustaría que la página compartiera información del artista, así como características del autismo para conocer su condición y de esta forma sensibilizar a la población.

Corazón ideológico: Conocer la visión, misión y objetivos son elementos importantes para entender mejor el proyecto.

Concepto del proyecto: Explicar la dinámica de la página web, si es un proyecto para reunir fondos para una asociación o un espacio donde los artistas autistas puedan exhibir y vender sus obras. Sugieren una tienda en línea.

Curaduría: Una persona destaca que se debe tomar en cuenta la clasificación y catalogación de las obras, con el fin de cuidar la calidad de los objetos de arte que se exhiban.

Tercera validación del proyecto

En nuestra tercera iteración, quisimos tener un acercamiento a nuestro tercer público objetivo, aquellas personas que aportarían al proyecto al tener su primer contacto con la plataforma digital. Es así, como en esta ocasión, aplicamos nuestro *Key Learning Map* con Rodrigo Moreno, quien, entre otras cosas, por sus conocimientos en cuanto a la creación de interfaces, nos aportó los siguientes comentarios:

Lo que gusta: Los colores, la línea de diseño minimalista y el enfoque en la información importante.

Lo que no gusta: Proponer el uso de vimeo en las redes sociales, en YouTube se pueden complementar con las historias de los artistas.

Cómo podríamos mejorar: Aunque el color es agradable, se pueden proponer otros, puede ser uno por sección, sin saturar, pero sí resaltando algunos elementos.

En geolocalización puede ser tedioso ir punto por punto si lo que quiero es ir a un artista específico, se puede agregar una lupa de búsqueda que me permita ir al artista que estoy buscando específicamente.

Anexo 3. Diseño del sitio

Nosotros

Somos un grupo de estudiantes de la Maestría en Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey, trabajamos por la igualdad y buscamos cerrar brechas digitales a través de nuestras iniciativas.

Wendy Nathali Gutiérrez Ronces

Licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente desempeña el cargo de especialista en Comunicación Interna en el Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe.

Carolina Pilar Cedillo

Soy licenciada en Administración de Empresas egresada del Tec de Monterrey. Actualmente vivo en San Luis Potosí, donde laboro en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí en el puesto de Jefa de Captación de Alumnos.

Yenni Paola Fonseca Ariza

Soy curiosa, publicista y especialista en pedagogía del diseño, desde siempre me encanta compartir conocimiento, descubrir ideas, contar historias, analizarlas, diseñarlas, algunas veces escribirlas, otras fotografíarlas y de vez en cuando ilustrarlas.

Erick Doris Flores Castañeda

Licenciada en Economía por la Universidad de Texas en El Paso. Clase de 1994. Programa de Educación Ejecutiva en Estrategia e Innovación de las Organizaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 2015. CEO y Director Ejecutivo de Quantum.

VIDAS y OBRAS

Todos tenemos una historia que contar y es un gran regalo es poder conservar algunas que nunca fueron contadas de otra forma, sino con arte. En este espacio puedes conocer un poco más las historias de los artistas a través de videos cortos que además puedes compartir en tus redes para apoyarlos.

@natitacrochet - Chile

Apóyanos

"Cuando lo supe, muchas cosas tomaron sentido y me pude dar la libertad de ser y hacer lo que yo quiero y no seguir enmascarando y haciendo lo que los demás esperaban" Nos cuenta además de su amor por el tejido y que aprendió a tejer cuando era muy niña, gracias a las enseñanzas de su abuela. Hoy Natalia es libre de reconocer que tejer es su pasión, obsesión o "interés restringido" el cual ha convertido en su trabajo creando sus piezas con ideas y patrones propios como se puede ver en la imagen.

@alonlyfran - Argentina

Apóyanos

Fran (17) quien de forma muy generosa nos ha contado sobre su proceso creativo. Sus primeros dibujos los inicia durante su niñez y se basaron en la abstracción y el uso del blanco y negro. Las figuras amorfas y la ausencia de colores le ayudaban a no sentir tanta carga sensorial. Fran recibió su diagnóstico recién este año, lo cual ha sido una motivación para sus actuales dibujos y una forma de abordar sus emociones.

Arte en el Autismo

Las herramientas tecnológicas, multimedia y realidad virtual entre otras, han sido identificadas como elementos valiosos que aportan al desarrollo de habilidades sociales que se establecen en un canal visual auditivo expuesto en diversos dispositivos como tablets, computadores, teléfonos, entre otros. Por su parte, el arte terapia y la expresión plástica, se ha establecido también como instrumento didáctico promoviendo el desarrollo de una aptitud comunicativa a través de la formación de sus propios conceptos del mundo, sin embargo, estas expresiones no se han quedado solamente en el campo análogo, han seguido su recorrido hasta ser digitalizadas y posteadas en diversas plataformas de redes sociales. De esta forma, el proyecto busca revisar este punto de convergencia en el mundo digital a través de la plataforma de Instagram y las interacciones de quienes observan las obras de arte hechas por autistas o personas con autismo, por medio del análisis de hashtags destinados a categorizarlas como #arteautista, #autismoarte, #autismoarte y #arteautismo.

Panorama en Instagram

<p>Realista</p> <p>Buenos días</p> <p>\$110,00</p>	<p>Realista</p> <p>Delicadeza</p> <p>\$180,00</p>	<p>Abstracto</p> <p>Primeros pasos</p> <p>\$40,00</p>	<p>Abstracto</p> <p>Estructuras mentales</p> <p>\$350,00</p>
<p>Surrealista</p> <p>Pensamientos Nublados</p> <p>\$120,00</p>	<p>Abstracto</p> <p>Nubes de plumas</p> <p>\$140,00</p>	<p>Realista</p> <p>Plumas de algodón</p> <p>\$70,00</p>	<p>Abstracto</p> <p>Abrazos</p> <p>\$50,00</p>
<p>Surrealista</p> <p>Espera rosa</p> <p>\$95,00</p>	<p>Abstracto</p> <p>Luces en la niebla</p> <p>\$250,00</p>	<p>Surrealista</p> <p>Explosión</p> <p>\$300,00</p>	<p>Surrealista</p> <p>Mi amanecer</p> <p>\$150,00</p>